

GENDER TERMINOLOGIYASINING TARJIMA XUSUSIYATLARI

Allayorov Abdumalik Isoqovich
Xudayberdiyev Rustamjon Xasanovich
Nuraliyeva Nargiza Bazarbayevna
Xalilova Laylo Ravshanovna

GulDU "Masofaviy ta'lim" kafedrası o'qituvchilari

Abduraimova Indira Ilyos qizi

Sirtqi bo'lim, Agrokimyo va agrotuproqshunoslik yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10908530>

Annotatsiya. Bugungi kunda gender - zamonaviy jamiyatning markaziy tushunchalaridan biridir.

Agar biz gender haqida keng ma'noda gapiradigan bo'lsak, bu atama murakkab tizimli tushunchalarni o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, bu tajribaga asoslangan kontseptual, individual, ijtimoiy, madaniy, jismoniy, ma'naviy va siyosiy konstruksiyadir.

Kalit so'zlar. Gender muammosi, madaniy konstruktsiyalar, gender stereotiplari, madaniyatlararo muloqot, gender xususiyatlari.

Gender - bu o'ziga xos ruhiy, ayollar va erkaklarning xatti-harakatlarini va ular o'rtasidagi munosabatlarni aniqlaydigan fiziologik xususiyatlar to'plami hisoblanadi; gender erkaklar va ayollar o'rtasidagi biologik farqlarni emas, balki ijtimoiy ahamiyatga ega xususiyatlatni o'z ichiga oladi; gender jinslar o'rtasigadi tabiiy farqlarni emas, balki ijtimoiy-madaniy tafovutlarni ta'kidlaydi. Amerikalik psixologlar "gender" atamasini erkak va ayol tabiatining ijtimoiy shartlilikini talqin qilarkan, jamiyat ichida erkak va ayol tabiati o'rtasida ijtimoiy omillar tufayli yuzaga kelgan ko'plab farqlar mavjudligini ta'kidlashadi. Shu munosabat bilan paydo bo'lgan "muskulin" va "feminin" tushunchalari "Erkak"/"ayol" tushunchalaridan farq qiladi.

Gender tili va stereotiplari

Til uzoq vaqtdan beri jinsiy aloqa bilan bog'liq ijtimoiy me'yorlarni saqlab qolish uchun ishlatilgan. Ismlarning jinsini belgilaydigan jins olmoshlari va grammatik tuzilmalar ko'plab tillarda uchraydi. Masalan, ispan yoki frantsuz kabi romantik tillarda so'zlar erkak yoki ayol deb tasniflanadi, bu esa gender tarafkashligi va xurofotni shakllantirishga yordam beradi. Bunday gender tili beixtiyor gender tengsizligi va xurofotni rag'batlantirishi mumkin.

20-asrning 90-yillari o'rtalaridan boshlab yangi nazariy tamoyillarning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan gender tilshunosligining jadal rivojlanishi boshlandi. So'nggi yillarda jinsni o'rganishga turli xil uslubiy yondashuvlar mavjud bo'lib, ular uning mohiyatini boshqacha tushunish va bio- va sotsial-determinizm tarafdorlarining munozaralaridan kelib chiqadi.

Turli tillar va madaniyatlarda gender tushunchasining xususiyatlari, ularning nomuvofiqligi, shuningdek, madaniyatlararo muloqotdagi ushbu nomuvofiqlikning oqibatlari ham olimlarni qiziqtiradi. Bir qator tadqiqotlarda olingan ma'lumotlar turli tillar va madaniyatlarning androsentrizm darajasi teng emas degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Gender jihati ham badiiy obrazni rekonstruksiya qilishda va uning so'zlashuv mexanizmlarida muhim rol o'ynaydi. Yuqori sifatli badiiy tarjima tarjimaning badiiy matnining asl matnga yaqinlik darajasi bilan belgilanadi. Mahalliy va xorijiy olimlarning ekvivalentlik va adekvatlik tushunchalari bo'yicha nuqtai nazarlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, pragmatik ma'lumotlarni uzatishga qaratilgan nazariyalar badiiy adabiyotda gender belgilarini adekvat tarjima qilish muhimligini yaxshiroq tushuntirishga imkon beradi. I.V.Denisovanning fikricha, asarning gender jihatining ekvivalent va adekvat tarjimasi matn ko'rsatilayotgan tilda asl matn bilan bir xil jins xususiyatlariga ega bo'lgan va maqsadli tilni qabul qiluvchilar tomonidan bir xilda idrok etiladigan matn yaratilganligini nazarda tutadi. O. Jespersen ham ayollar va erkaklar jumllarini turlicha tuzishini payqagan. Masalan, erkaklar nutqida ko'pincha murakkab, chalkash yoki Otto Jespersenning o'zi aytganidek, "yirtilgan sintaksis" ni uchratish mumkin: ergash gaplar ko'proq ergash gaplar ichida bo'ladi, atributiv gap ko'pincha ergash gaplarda uchraydi. Aynan mana shu birlik biz o'z ishimizda har ikki jinsdagi tarjimonlar tomonidan matn tarjimasidagi o'zgarishlarni kuzatish uchun foydalaniladigan til vositasi sifatida qaraymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khalilova, L., Allayarov, A., Ravshanov, H., Karimova, Z., & Yusupov, A. (2024). LANGUAGE AND SOCIAL CONSTRUCTS IN GENDER-RELATED LEXICAL UNITS. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 164-169.
2. Khalilova, L., Ravshanov, H., Xudayberdiyev, R., & To'rakulova, G. (2024). DIGITAL TECHNOLOGY INTEGRATION FOR IMPROVING FOREIGN LANGUAGE LEARNING. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 188-191.
3. Xalilova, L., Ravshanov, H., & Sariboyev, N. (2023). ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1 Part 2), 64-67.
4. Khalilova, L. R. (2019). TRAINING AS AN INTERACTIVE METHOD FOR EXPERIMENTAL GROUPS. In ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ (pp. 264-268).

5. Khalilova, L. (2024). A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES TO IMPROVE ENGLISH LANGUAGE COURSES. Talqin va tadqiqotlar, 1.
6. Ravshanovna, K. L., & Kysilkova, E. (2023). A SYNCHRONIC AND DIACHRONIC STUDY OF GENDER-RELATED LEXICAL UNITS. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 16, 171-174.
7. Yusupov, A., Xudayberdiyev, R., & Allayorov, A. (2024). TA'LIM MUHITIDA TARMOQ TEXNOLOGIYALARI FANINI O 'QITISHNING O 'RNI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 113-118.
8. Yusupov, A., Allayorov, A., & Xudayberdiyev, R. (2023). O'QUV JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA KOMPYUTER SAVODXONLIGINING O'RNI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 78-81.
9. Yusupov, A., Xudayberdiyev, R., & Allayorov, A. (2023). O 'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMINI ISLOH QILISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA TARMOQ TEXNOLOGIYALARINING O 'RNI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 70-77.
10. Allayorov, A. (2024). REPRESSION IN CENTRAL ASIA: AN ANALYSIS OF POLITICAL AND SOCIAL DYNAMICS FROM THE 1950s TO THE 1990s. Talqin va tadqiqotlar, 1.
11. Khalilova, L., Allayorov, A., Xudayberdiyev, R., & Nuraliyeva, N. (2024). INTEGRATING DIGITAL TECHNOLOGIES TO ENHANCE FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 234-237.
12. Эгамбердиев, П., Худойбердиев, Р., & Нуралиева, Ф. (2023). УЗУМНИНГ ХЎРАКИ ХУСАЙНЕ БЕЛЫЙ НАВИНИ ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧИ ВА ҲОСИЛ СИФАТИГА ХОМТОК ҚИЛИШНИ БОҒЛИҚЛИГИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(3), 40-43.
13. Xudayberdiyev, R. X., To'xtamishev, S. S., & Saydullayeva, S. D. S. (2022). AMALIY MASHG 'ULOT DARSII VA UNING O 'QUV JARAYONIDA TUTGAN O 'RNI. RESEARCH AND EDUCATION, 1(3), 72-76.
14. Хужақулов, Ф. М., Худойбердиев, Р. Ҳ., & Тўрақулова, О. М. Қ. (2022). ТОКНИНГ ЗАМБУРУҒЛИ КАСАЛЛИКЛАРИ ВА УНГА ҚАРШИ САМАРАЛИКИМЁВИЙ КУРАШ ЧОРАЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3(Special Issue 1), 410-412.
15. qizi Zarifova, D. O. (2023). RANGLARNING FAZOVIIY BIRIKMALARI VA XUSUSIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 159-162.

FRANCE

FRANCE

16. Bozorboyevna, N. N. (2023). PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS.

17. Bozorboyevna, N. N. (2023). BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINI O'Z USTIDA ISHLASHNING ZAMONAVIY YO'LLARI. Science and innovation, 2(Special Issue 4), 262-265.

